
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327.7

DOI 10.5281/zenodo.11574082

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION: DEVELOPMENT PROSPECTS

КАРЯКИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,
Уфимский университет науки и технологий.

KARYAKINA EVGENIYA SERGEEVNA,
Ufa University of science and technology.

В статье исследуются тенденции развития Шанхайской организации сотрудничества. Охарактеризованы перспективы Беларуси в качестве полноправного участника организации, преимущества получения ею статуса государства-члена ШОС. Выявлены направления эволюции ШОС в будущем путем рассмотрения направлений деятельности для грядущей Стратегии развития ШОС 2025 года. Отмечены основные задачи Банка развития и Фонда развития ШОС. Определены преимущества создания финансовых институтов ШОС для стран-участниц. Представлены рекомендации по укреплению ШОС в качестве важного регионального игрока и повышению ее влияния на международной арене.

The article examines the development trends of the Shanghai Cooperation Organization. The prospects of Belarus as a full member of the organization and the advantages of obtaining the status of a SCO member state are described. The directions of the SCO's evolution in the future have been identified by considering the areas of activity for the upcoming SCO Development Strategy 2025. The main tasks of the Development Bank and the SCO Development Fund are noted. The advantages of creating SCO financial institutions for the participating countries are identified. Recommendations are presented on strengthening the SCO as an important regional player and increasing its influence in the international arena.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, развитие, интеграция, экономический аспект, расширение, принятие новых членов, политическая безопасность, зона свободной торговли, стратегия развития, ШОС.

Key words: Shanghai Cooperation Organization, development, integration, economic aspect, expansion, admission of new members, political security, free trade area, development strategy, SCO.

На данный момент Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) отлично проявляет себя как площадка для сотрудничества и интеграции в торгово-экономической сфере, при этом способствуя сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью и укрепления безопасности. Также следует отметить, что ШОС активно работает над социокультурной интеграцией, объединяя самые разные культуры и государства, кото-

рые, тем не менее, способствуют созданию наиболее благоприятного климата не только для военно-политического сотрудничества, но и культурного и экономического развития [1, с. 36]. Считаем необходимым рассмотреть: перспективы Беларуси как нового члена организации, тенденции развития ШОС в качестве интеграционного объединения, возможность принятия новых государств-членов в ШОС.

На сегодняшний день проблемным является вопрос невовлеченности ряда стран-участниц (Ирана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана) в международные товарные потоки. Эффективная система на данный момент функционирует только у Индии, Казахстана, Китая и России. Для Беларуси также характерны низкие удельные веса в структуре международных товарных потоков с большинством стран ШОС. Тем не менее, это можно объяснить тем, что Беларусь еще не имеет статус постоянного члена международной организации, и такое явление является характерным. Поэтому для Беларуси представляется наиболее перспективным сотрудничество с Казахстаном, Китаем, Индией и Россией в рамках ШОС на основе расширения выгодных торговых соглашений. При активной двусторонней заинтересованности в партнерстве и заключении международных экономических соглашений закономерным будет значительное увеличение экспорта в Казахстан, Индию и Китай. При этом необходим общий рост экономики Беларуси для увеличения товарооборота Беларуси с перечисленными странами [5, с. 550].

Впрочем, ШОС представляет для Беларуси ряд возможностей для укрепления международного сотрудничества и расширения возможностей для торговли. В частности, организация может выступать площадкой для:

1. Формирования многосторонних соглашений: ШОС может способствовать созданию зоны свободной торговли или преференциальных торговых соглашений, что позволит снизить таможенные барьеры и облегчить движение товаров между странами-участницами.
2. Согласования таможенных процедур: Организация может разработать общие таможенные процедуры и стандарты, что упростит трансграничную торговлю и снизит связанные с ней издержки.
3. Установления правил трансграничной торговли: ШОС может выступить посредником в разработке и реализации правил, регулирующих трансграничную торговлю, что обеспечит предсказуемость и стабильность бизнеса.

Получение Беларусью статуса постоянного члена ШОС позволит ей:

- 1) Укрепить экономические связи со странами организации, в том числе с Китаем и Индией, которые являются крупными торговыми партнерами;
- 2) Расширить экспортные рынки для белорусских товаров в страны Азиатского региона;
- 3) Получить доступ к транспортно-логистической инфраструктуре ШОС, что позволит оптимизировать логистику и снизить транспортные расходы.

Шанхайская организация сотрудничества активно работает над разработкой новой Стратегии развития до 2035 года. Первая Стратегия была принята на саммите ШОС в Уфе в 2015 году, но с тех пор организация значительно расширилась, увеличив количество членов с 6 до 26 (включая государства-наблюдатели и партнеров по диалогу).

Текущая Стратегия, принятая на период 2015-2025 годов, успешно выполнила свою задачу. ШОС стала крупнейшей трансрегиональной международной организацией с населением более 3,3 миллиарда человек, общим экономическим потенциалом в 26,2 триллиона долларов и территорией, охватывающей обширные пространства от Юго-Восточной Азии до Европы.

Вхождение в ШОС четырех ядерных держав, а также наличие постоянных членов Совета Безопасности ООН, таких как Россия и Китай, определяет особый статус Организации и

возлагает на нее значительные обязательства не только в Евразии, но и перед мировым сообществом.

Новая Стратегия развития ШОС на предстоящее десятилетие должна ориентироваться на:

- 1) Укрепление практического взаимодействия между государствами-членами;
- 2) Развитие экономического сотрудничества и повышение уровня жизни населения;
- 3) Противодействие общим вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм и распространение оружия массового уничтожения;
- 4) Углубление культурно-гуманитарного сотрудничества;
- 5) Увеличение международного авторитета и влияния ШОС.

ШОС уже зарекомендовала себя как пионер в различных областях международного сотрудничества. Так, организация одной из первых приняла Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 год) и Конвенцию ШОС о противодействии экстремизму (2017 год). Принципы, изложенные в этих документах, стали основой для формирования эффективной системы противодействия экстремизму и терроризму в регионе ШОС [3, с. 98].

Новая Стратегия развития ШОС должна опираться на успехи организации и учитывать новые вызовы и возможности. Она должна определять четкие направления и механизмы для достижения поставленных целей и обеспечения устойчивого развития и процветания для всех государств-членов ШОС. Укрепляя сотрудничество и наращивая потенциал, ШОС может стать ключевым игроком в формировании справедливого и стабильного будущего для Евразии и всего мира.

По инициативе российской стороны в 2010 г. был создан Таможенный союз с участием Республики Казахстан, Российской Федерации и Белоруссии. Развитие Таможенного союза и становление полноценной организации в виде Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подтолкнуло КНР к поиску более эффективных механизмов расширения своего влияния на западном направлении [6, с. 553].

Развитие механизмов обеспечения энергетической безопасности является ключевым вопросом для большинства стран региона. В этом контексте Василенко В.И. отмечает, что использование потенциала стран-наблюдателей ШОС может быть весьма полезным, особенно в создании транспортных коридоров совместно с государствами-членами ЕАЭС. Объединение сил ШОС и ЕАЭС может привести к формированию эффективного регионального политико-экономического блока, позволяющего преодолеть сырьевую ориентацию региона и России, а также консолидировать финансовый и интеллектуальный капитал обеих организаций [2, с. 157].

На саммите ШОС 2023 была отмечена нехватка крупных проектов, реализованных под эгидой организации. Это демонстрирует намерения организации перейти на новый уровень, отодвинув задачи безопасности на второй план.

В этом контексте сопряжение инициатив Евразийского экономического союза, «Один пояс, один путь» и ШОС создает платформу для совместного экономического развития стран-участниц. Финансовые институты должны стать движущей силой этих процессов.

Банк развития и Фонд развития ШОС будут играть важную роль в:

- 1) Мобилизации капитала: предоставление финансирования для реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов;
- 2) Поддержка экономического роста: стимулирование экономической активности в странах-членах за счет предоставления доступа к кредитам и инвестициям;
- 3) Повышение устойчивости: обеспечение финансовой устойчивости и снижение рисков в рамках регионального сотрудничества;

4) Укрепление связей между странами: создание дополнительных каналов экономического взаимодействия и взаимных инвестиций.

Создание финансовых институтов ШОС принесет ощутимые преимущества странам-участницам:

1) Доступ к финансированию: страны-члены получают доступ к финансированию для запуска крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые в противном случае было бы трудно осуществить;

2) Ускорение экономического развития: инвестиции в инфраструктуру, энергетику и другие стратегические секторы будут стимулировать экономический рост и повышать уровень жизни населения;

3) Укрепление региональных связей: финансовые институты ШОС будут способствовать экономической интеграции и сотрудничеству между странами-членами, создавая возможности для торговли, инвестиций и совместных предприятий.

В настоящее время актуальным является вопрос о принятии новых членов и расширении ШОС. Однако, несмотря на некоторые предположения о возможном расширении, сейчас большинство экспертов склоняются к более сдержанной оценке и пониманию того, что быстрое расширение может привести к проблемам.

В 2010 году на саммите в Ташкенте было принято решение об утверждении Положения о приеме новых членов ШОС, что частично решило эту проблему, предоставив рамочную конструкцию для определения условий вступления новых стран в организацию. Однако все еще нет консенсуса между действующими странами членами ШОС относительно возможного расширения состава организации за счет стран-наблюдателей.

Отсутствует понимание того, что ШОС является молодой организацией, которая все еще находится в процессе развития. Одной из главных проблем является создание условий для расширения организации. Хотя в этом направлении уже проделано немало работы, все еще требуется значительная доработка организационных, юридических и финансовых аспектов.

В прошлом многие государства и эксперты считали нецелесообразным увеличение числа членов ШОС на данном этапе. Они считали, что важнее всего упорядочить внутреннюю структуру организации, совершенствовать уже действующие механизмы и закрепить накопленный опыт в правовых документах [7, с. 130]. В связи с этим, в мае 2006 года на заседании Совета министров иностранных дел ШОС было принято решение о введении моратория на прием новых членов. Хотя это решение, в некотором смысле, противоречило Хартии ШОС, оно было продлено на последующих заседаниях Совета глав государств ШОС.

Как отмечает Колегова О.Ю., ситуация может измениться в будущем. С учетом изменяющейся геополитической обстановки и новых вызовов, ШОС может пересмотреть свою политику по расширению [4, с. 18]. Возможно, будут разработаны новые механизмы и критерии для принятия новых членов. Важно, чтобы такое расширение происходило органично и не подрывало достигнутые результаты и устоявшиеся механизмы сотрудничества.

В заключение, Шанхайская организация сотрудничества стоит перед важным вопросом о своем будущем расширении. Хотя сейчас существуют определенные ограничения и проблемы, в будущем возможно изменение политики ШОС по принятию новых членов. Время покажет, каким образом организация будет развиваться и какие страны получат статус полноправных членов ШОС. Вступление Беларуси в ШОС может существенно повлиять на ее торгово-экономическое сотрудничество со странами организации. Предполагается, что доля Беларуси в международных товарных потоках с этими странами увеличится, что положительно скажется на экономике страны. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия с государствами ШОС. Для улучшения эффективности и роли стран-наблюдателей в ШОС необходимо провести дальнейшие дискуссии и перегово-

ры между членами организации. Важно найти компромисс, который позволит странам-наблюдателям активнее участвовать в процессах принятия решений и разработке общих стратегий. Такой подход способствовал бы укреплению ШОС в качестве важного регионального игрока и повысил бы ее влияние на международной арене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисенко О.А. ШОС в контексте глобального мировоззрения // *Фундаментальные исследования*. 2016. № 11-1. С. 123-127.
2. Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г. *Шанхайская организация сотрудничества в региональной системе безопасности (политико-правовой аспект)*. М.: ООО «Проспект», 2014. 191 с.
3. Кокошина З.А. Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму на постсоветском пространстве // *Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика*. 2017. №4.
4. Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы расширения // *Вестник МГИМО*. 2013. №1 (28). С. 249-253.
5. Костин К.Б., Гончаров Д.С., Корнеева Д.А., Науменко М.А., Чернова С.А. Перспективы вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества // *Экономические отношения*. 2023. Т. 13. № 3. С. 549-570.
6. Сюй Х. 22-й саммит ШОС – новый импульс для интеграционных проектов ЕАЭС и "Один пояс, один путь" // *Вопросы национальных и федеративных отношений*. 2022. Т. 12. № 9(90). С. 3384-3391.
7. Izimov R., Muratalieva Z. The Central Asian Track of the One Belt One Road Initiative: Opportunities and Risks // *International Organisations Research Journal*. 2018. Vol. 13. No. 3. pp. 128-139.

© *Карякина Е.С.*, 2024.